

ЎЗБЕКИСТОН ИҚЛИМ ШАРОИТИДА СИТРУС ЎСИМЛИКЛАР ЕТИШТИРИШ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКИЛАДИГАН НАВЛАР

Жўраев С.Т

Тошкент давлат аграр университети биология фанлари доктори, профессор

Қочқарова Мадинахон Хасан қизи

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Аннотация: Цитрус ўсимликлари ўзининг витаминга бой, бетакрол ва хушбўй, гўзал мевалари билан дунё аҳлини ўзига мафтун этади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам цитрус меваларини кўпайтириш ҳамда қайта ишлаш борасида юксак ютуқларга эришилди. Шунинг баробарида уларга бўлган талаб ҳам кескин ортди.

Калит сўзлар: Ситрус екинлар, мандарин, лимон, апельсин ва бошқа ситрус мевалар.

Кириш: Бинобарин, цитрус экинларининг дунё бўйича қарийб 33 тадан ортиқ турлари бўлишига қарамай, улар орасида тахминан 10 га яқини саноат аҳамиятига эга ҳисобланади. Шулар орасида Ўзбекистонда асосан лимон, камроқ майдонларда мандарин ва апельсин етиштирилади.

Бироқ мамлакатимизда ҳимояланган жойларда лимонни етиштириш учун ҳам кенг истиқболлар мавжуд. Қулай иқлим шароитларига талабчанлиги ва совуққа чидамлилиги бўйича лимон кўпроқ апельсинга яқин туради.

Аммо жазирама ва атмосфера қурғоқчилигини апельсинга нисбатан анча яхши ўтказади. Лимон нам тропикларда ҳам, доимий жазирама иқлимда ҳам яхши ўсади. Бир вақтнинг ўзида уни иссиқлик йиғиндиси 4500-4800°С атрофида бўлган субтропик ҳудудларда ҳам муваффақият билан етиштириш мумкин. Буларнинг барчаси мазкур ўсимликни республикамиз шароитида муваффақият билан етиштириш мумкинлигига далолатдир.

Лимонни истиқболли деб аташимизнинг боиси шундаки, сўнги йилларда лимон дунёнинг кўпгина ривожланган мамлакатларида цитрус меваларни қайта ишлаш саноатининг асосий хом ашёсига айланди.

Бугунги кунда лимонни техник қайта ишлаш юқори даражада ривожланиб бормоқда. Унинг меваларидан жуда яхши консерваланган компотлар, мураббо, қиём, мармелад ва салқин ҳамда шифобахш ичимликлар тайёрлаш учун концентратлар ишлаб чиқарилади. Ўзбекистонда селекционер олим аграном З.Фахриддинов 1960 - 1980 йилларда цитрус ўсимликларни иқлим шароитга мослаштириб лимони Ф-1 Тошкент нави, Ф-2 Юбилейний нави, Ф-3 нави, Ф-4 нави ва Ф-5 навларини яратган. Юқоридагиларни инобатга олиб республика аҳолисини цитрус ўсимликларининг янги, ҳосилдор, экспортбоп, шифобахш тур ва навлари кўчатларига бўлган эҳтиёжини қондириш ва цитрус меваларнинг экспорт салоҳиятини ошириш асосий вазифа бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон шароитида цитрус мева ўсимликларни етиштириш

№	Цитрус ўсимлик экиладиган жой	Цитрус ўсимликларни кўпайтириш ва экиш схемаси	Цитрус ўсимликларни илдизизни ривож		Цитрус ўсимликларни бўйи метр
			Қаламча метр	Пайван метр	
1	Очикда	3x3 м, 3x3,5 м	1,5-1,7 м	2-3 м	4-7 м
2	Иссиқ хона	2x2 м, 2x3 м	40-60 см	1-1,5 м	1,5-2,5 м
3	Траншеяда	3x2 м, 3x2,5 м	40-60 см	1-1,5 м	1,5-2 м
4	Тувакларда	Тувакларга экл	20-30 см	25-40 см	1,5 м

Цитрус ўсимликни Ўзбекистонда етиштириш, экиладиган жойлар, экиш схемаси, илдиз ривож, неча м да ўсиши (жадвалда) кўрсатилган.

Умуман олганда, республикамізда цитрус мевалари етиштириладиган иссиқхоналар ҳажмини янада кенгайтириш, мавжуд боғларда агротехника ва меҳнатни тўғри ташкил этиш орқали улардан самарали фойдаланиш давр талабидир.

Селекционер олим аграрном халқ академиги З.Фаҳриддинов лимончилик мактабида асосан цитрус экинлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Лимончилик мактаби ишлари билан танишиш жараёнида З.Фаҳриддинов цитрус дарахтларининг турлари, уларнинг келиб чиқиши, кўпайтирилиши ва етиштириш (хусусан, ҳимояланган жойларда) тартиби билан яқиндан таништирилди.

Тропик минтақа билан чегарадош ҳудудлар XIX аср охиридан бошлаб субтропик минтақа деб атала бошланди. Субтропик минтақадаги ўсимликларнинг вегетатсияси йил давомида кечади. Аммо иссиқ ва совуқ даврлар бўйича уларнинг табиати бирмунча фарқ қилади.

Субтропик минтақаларнинг асосий агроиқлим кўрсаткичлари қуйидагилардан иборат: тропик минтақа чегарасида (25° ш.к.) совуқлар кузатилади ва оқибатда мевалар нобуд бўлиш хавфи юзага келади. Мўътадил иқлим минтақаси чегарасида эса (43- 44° ш.к.) энг узун кун 15 соат, энг қисқа кун 9 соатга тенг, 10°C дан юқори ҳароратлар йиғиндиси 3000-4000°C ни ташкил этади.

Субтропик мевалар учун йил давомида ўзига хос икки ўсув даври мавжуддир. Энг совуқ давр ҳавонинг ўртача ҳарорати муайян чегарагача пасайган пайтдан эмас, балки совуқлар юзага кела бошлаган даврдан бошланади.

Субтропик минтақаларда кунларнинг совуши октябрь-ноябрь ойларидан кузатилиши мумкин. Аммо бу даврда ҳавонинг ҳарорати етарлича юқори бўлади. Бу даврда қиш сезилмайди. Чунки барча ўсимликлар ҳали яшил тусда бўлади.

Совуқлар кутилмаганда бошланади ва биринчи совуқдан сўнг яна бир-икки ой мобайнида иссиқ об-ҳаво қарор топиши мумкин. Бироқ илиқ кунлар бу даврга келиб тугайди.

Бу пайтда цитруслар ва пахта ҳосилини йиғиб олиш мавсуми тугалланади. Совуқ об-ҳаво декабрь-январда бошланади ва у март ёки апрелгача давом этади.

Субтропик ҳудудларда куз ва баҳор гўёки қўшилиб кетади. Барқарор совуқ қиш эса деярли кузатилмайди. Куздан баҳоргача давом этадиган нисбатан салқин ва аёз уриш хавфи кузатиладиган мазкур давр субтропикларда қиш деб аталади.

Субтропикларда қишда ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати мўътадил иқлимларда кузатиладиган даражагача тушишга улгурмайди ва баҳор бошланиши билан (одатда февралда) ҳарорат мунтазам кўтарила бошлайди.

Субтропиклар совуқ уриш хавфи кузатиладиган даврнинг мавжудлиги ва термик мавсумийлиги билан тропиклардан кескин фарқ қилади. Совуқсиз давр ёғочли ва иссиқсевар ўтсимон ўсимликлар учун қулай бўлса, ўзига хос субтропик «қиш» деб аталувчи совуқ давр мобайнида эса изғиринга чидамли ўтсимон турлар ўсади. Бу муддат ёғочли ва иссиқсевар ўтсимон ўсимликлар учун тиним даври ҳисобланади.

ХУЛОСАЛАР

1. Ўзбек цитрусшунос олими З.Фаҳриддинов мамлакатимизда кўплаб тропик субтропик ўсимликларни иқлимлаштириб цитрус ўсимликларнинг ўндан ортиқ маҳаллий навларига асос

2. Селекционер олим аграрном халқ академиги З.Фаҳриддинов лимончилик мактабида асосан цитрус экинлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

3. Кенг тарқалган цитрус ўсимликларнинг асосий бир оилага мансуб навларни, ботаник характеристикаси ва биологик ўзига хос хусусиятлари ўрганилди.

4. Ўзбек цитрусшунос олими З.Фаҳриддинов мамлакатимизда кўплаб тропик субтропик ўсимликларни иқлимлаштириб цитрус ўсимликларнинг ўндан ортиқ маҳаллий навларига асос солиб шаклий хилма-хиллигини батафсил тадқиқ қилиб шундай хулосага келдики, улар асосан

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фаҳриддинов З. Обыкновенное чудо. Ташкент, 1974
2. Десятченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент: Мехнат, 1985.
3. Фаҳриддинов М. Лимончиликнинг ўзига хос синоатлари. Ташкент. 2014